

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АНИМАЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКРАННОГО ИСКУССТВА.

Сулейманова Камола Алишера кизи

«Звукорежиссуры и операторского мастерства»

Государственный Институт Искусства и Культуры Узбекистана

Независимый исследователь Phd

kamolamahmudova1@gmail.com

Благодаря своим абстрактным и разнообразным формам экспериментальная анимация стала частью традиционной формы искусства и распространилась на множество художественных выставок, фестивалей анимации, книг и видеофильмов об экспериментальной анимации. Большинство экспериментальных аниматоров знали, что их работы не слишком известны в мире кино и музыкальных развлечений. Однако они могли использовать анимацию как инструмент, чтобы донести свои идеи и проблемы до общественности. Аниматоры могли использовать свои навыки анимации для участия в приносящих доход видах деятельности, таких как семейные фильмы, телевизионные программы, телевизионная реклама и музыкальные клипы.

Экспериментальная анимация - это форма анимации, в которой движущееся изображение имеет свой собственный ритм и движение, а анимационный фильм не имеет повествования или определенной структуры. Она считается субъективной и нелинейной и связана с философскими и духовными проблемами, которые высказывают художники и режиссеры.

Хотя ранняя история экспериментальной анимации все еще изучается, художники-абстракционисты и аниматоры из США и Европы сыграли важную роль в развитии экспериментальной анимации в 1920-х и 1930-х годах. Экспериментальная анимация позволила людям изучать и использовать техники анимации на рабочем месте, создала платформу для самовыражения женщин и

объединила абстрактное искусство и технологии для передачи сообщений, которые изменили взгляд людей на мир.

Известные анимационные студии, такие как Walt Disney Animation Studios и Pixar, используют элементы экспериментальной анимации как инструмент в своих короткометражных и полнометражных мультфильмах.

Несмотря на то, что экспериментальное кино известно лишь небольшому числу практиков, исследователей и энтузиастов, оно оказало и продолжает оказывать влияние на аниматограф, визуальные эффекты и монтаж. Также реклама, дизайн титров, жанр музыкального видео можно рассматривать как коммерциализацию многих приемов экспериментальной анимации.

Многие иностранные аниматоры-экспериментаторы показывали свои работы в специальных программах в современных музеях и кинотеатрах. Например, в 40-е годы кинотеатры организовывали ежемесячные программы экспериментального и документального кино, успех которых вдохновил небольшие киносообщества в других регионах, особенно в университетских городах. Они также организовали несколько крупных фестивалей художественного кино, на которых демонстрировалась экспериментальная анимация и документальные фильмы о художниках и искусстве.

Абстрактная анимация начала развиваться в Узбекистане еще до обретения независимости. В то время элементы экспериментальной анимации появились в кино и на телевидении. Некоторые режиссеры, такие как Дмитрий Власов, Шокир Холиков создали полноценные анимационные короткометражные фильмы, и их идеи привели к созданию безупречных шедевров, таких как "Белая обложка", "Алла", "Кулол" и "Белая курица", которые привлекли внимание жюри высокоформатных фестивалей по всему миру.

Рис. 1. Кадр из мультфильма «Кулол».

В заключение можно сказать, что экспериментальная анимация не только мотивирует к созданию новых стилей, но и создает ряд проблемных ситуаций для автора. Это связано с тем, что каждый раз, когда автор работает над новым проектом, ему приходится решать разные проблемные ситуации, не похожие друг на друга. Анимация долгое время была второстепенным предметом исследований и преподавания в нашем киноведении, но ситуация меняется. Анимационная индустрия стала важной движущей силой в развитии анимации в различных формах: приложения, игры, веб, реклама и т.д.

Литература

1. Мирзамухаммедова М. Ўзбек анимацияси. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2014.
2. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусству анимации.- М.: ВГИК, 2005.
3. Бабиченко Д.Н. Искусство мультипликации. –М.: Искусство, 1964.
4. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. - М.: ВГИК, 2005.
5. Анимация как вид искусства XX века: к проблеме дефиниции понятия и классификации типов. научной статьи Попов Е.А.